

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007310>

УДК 159.9

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ К СТРЕССУ

С.В. Ерёмин,

заместитель начальника кафедры

А.А. Попов,

преп.

О.В. Тимченко,

зав. учебным кабинетом,

РГВВДКУ,

г. Рязань

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей адаптации личности к стрессовым воздействиям и ситуациям. Авторами рассмотрены направления и классификации адаптивных технологий противодействия негативных последствий стресса на личность, выделена их специфика и результативность. Рассмотрен метод SIT в качестве эффективной концепции адаптации человека к стрессу в современных условиях развития психологии.

Ключевые слова: стресс, адаптация, копинг, тренинг, метод

OVERVIEW OF STRESS ADAPTATION TECHNOLOGIES

S.V. Eremin,

deputy head of the department

A.A. Popov,

Teacher

O.V. Timchenko,

head of the study room,

RGVVDKU,

Ryazan

Annotation: The article is devoted to the study of the characteristics of personality adaptation to stressful influences and situations. The author considers the directions and classifications of adaptive technologies for counteracting the negative consequences of stress on the person, and highlights their specificity and effectiveness. The SIT method is considered as an effective concept of human adaptation to stress in modern conditions of development of psychology.

Keywords: stress, adaptation, coping, training, method

Переживание стресса и управление стрессовыми ситуациями в современном динамично развивающемся обществе относятся к ведущим человеческим проблемам, что актуализирует исследование аспектов и условий адаптации к стрессу. Под психическим стрессом понимают несоответствие между нагрузкой и имеющимися ресурсами личности. Реакции, которые помогают восстановить равновесие и способствуют уменьшению негативных воздействий, являются адаптивными. Успешное управление стрессовыми ситуациями и особенно устранение их негативных последствий является чрезвычайно сложной задачей, что обосновывает цель данной статьи – исследование психологических факторов адаптации к стрессу.

В психологической науке проблема стресса изучена достаточно подробно и разносторонне. В данном направлении свои изыскания проводили отечественные и зарубежные специалисты в таких направлениях: разработка теории стресса Г. Селье [1-4]; анализ психологических механизмов стресса Тарабриной Н.В. [5]; определение специфики психофизиологии стресса Абабкова В.А. [1]; исследования трансактной модели стресса Р. Лазаруса и интегративного стиля вмешательства при стрессе Д. Мейхенбаума [8, 9]; выделение компонентов системы самоконтроля и самоуправления для копинга стресса Щербатых Ю.В. [7] и пр.

Существует много дефинитивных характеристик стресса в психологии и методов коррекции его последствий. В своих исследованиях Тарабрина Н.В., перечисляя важнейшие пути антистрессорных мероприятий, указывает на следующие способы: аутогенная тренировка; различные методы релаксации; системы биологической обратной связи; дыхательную гимнастику; включение в жизнь человека положительных эмоций; музыку; физические упражнения; психотерапию; физиотерапевтические мероприятия (массаж, сауна, электросон) иглоукалывание и др. При этом отмечается, что выбор какого-то метода коррекции стресса должен определяться той системой организма, показатели которой уже отличаются от нормальных значений. Особо подчеркивается, что речь должна идти не о «среднестатистической норме», а о нормальных именно для данного индивидуума жизненных показателях [5].

Можно выделить как минимум две классификации методов нейтрализации стрессов. В основу первой классификации положена природа антистрессорного влияния: физическая, химическая или психологическая; в основу второй классификации – способ внедрения в сознание

антистрессорных установок – самостоятельных или с помощью другого человека (специалиста) [3].

Так, первая классификация включает методы уменьшения стресса – это воздействие высокими или низкими температурами, светом различного спектрального состава и интенсивности и т.д. Многочисленные наблюдения показывают, что закаливание, сауна и русская парная баня являются действенными антистрессорными методами, которые веками использовались в народной медицине и не потеряли своего значения до сих пор. Следующая группа биохимических методов снятия стресса включает в себя различные фармакологические препараты, лекарственные растения, наркотические вещества, алкоголь и ароматерапию. Физиологические методы регуляции стресса заключаются в непосредственном воздействии на физиологические процессы в организме, в частности, сердечно-сосудистую, дыхательную и мышечную системы. Они включают в себя массаж, иглоукалывание, физические упражнения, мышечную релаксацию и дыхательные техники [1].

На психологических методах уменьшения стресса следует остановиться подробнее в рамках второй классификации. Регулировать уровень стресса можно самостоятельно, с помощью другого человека или с помощью технических средств. Практика показывает, что наиболее эффективным способом регуляции уровня стресса является внешний – с участием психолога, психиатра или другого специалиста, близкого человека, небезучастного к состоянию личности. Сюда относятся все виды психотерапии, эмоциональное участие близкого человека, компетентный совет специалиста, спортивные игры, массаж и т.д. В некоторых ситуациях целесообразными являются методы психологической самопомощи – аутогенная тренировка, медитация, дыхательные техники, специальные физические упражнения и т.д. Классическим примером метода этой группы является индийская йога, включающая в себя дыхательные упражнения (пранаяму), физические упражнения (асаны) и приемы медитации (самадхи).

Регуляция уровня стресса может проходить с использованием технических средств. До сих пор не придумано ничего более совершенного и нет ничего сложнее, чем человеческий мозг. Наукой создан ряд приборов, которые воздействуют на головной мозг благодаря электрическим импульсам определенной частоты электротранквилизации, трансцеребральной электростимуляции (она же центральная электростимуляция) или ритмического света и звука, которые официально называется аудиовизуальной стимуляцией – ABC (аппараты Voyager, Minds Eye, Dreamer и др.). Эффективность объясняется действием на организм внешнего стимула в ритме, который связан с собственными частотами мозга, в ритме, который вступает в резонанс с его собственными биологическими ритмами.

Физиологические процессы лежат в основе действия дыхательно-релаксационных упражнений, вызывающих усвоение мозгом медленных ритмов (которые равны частоте дыхания, сердцебиения) и способствуют тем самым переходу мозга в состояние пониженного уровня активации. Когда мозг усваивает частоту внешнего ритма, начинает ее повторять, подстраивает под нее свою активность, то постепенно он переходит в такое функциональное состояние, для которого характерен подобный частотный режим [2].

Среди психологических методов адаптации к стрессу наиболее эффективны: аутогенная тренировка, дыхательные упражнения, мышечная релаксация, диссоциирование от стресса, нейролингвистическое программирование, медитация, психомышечная тренировка, идеомоторная тренировка, визуомоторная тренировка.

Селье Г. предложил систему успешного преодоления стресса, которая основана на выполнении следующих задач: определении стресса, оценке уровня стресса, обучение релаксации, удаление негативных мыслей, выражении чувств, овладении искусством общения, повышении самооценки, управлении временем, регулировании и достижении целей [4].

Достаточно интересным является метод терапии «Тренировка сопротивления стрессу» (stress inoculation training - SIT) предложен Мейхенбаумом Д. Он основывается на понимании стресса и копинга как трансактного процесса, который обеспечивает интегративный подход для уменьшения и предотвращения неадаптивных стрессовых реакций [9]. SIT предназначен для следующих целей:

- обучение клиента трансактной природе стресса и копингу;
- тренировка клиента в самонаблюдении за неадаптивными мыслями, образами, чувствами и поведением для того, чтобы облегчить адаптивные оценки;
- тренировка клиента в решении проблем, то есть в определении проблемы, ее предыдущих признаков и последствий, принятии решений и оценке обратной связи;
- моделирование и тренировка таких навыков копинга, как прямое действие, регуляция эмоций, самоконтроль;
- обучение клиента использованию неадаптивных ответов как сигналов для приведения в действие его копингового репертуара;
- предложение практики *in vitro* в воображаемых и *in vivo* в поведенческих тренировках, в которых постепенно повышаются требования для воспитания уверенности клиентов и использовании их копинговых репертуаров;

– помощь клиенту в получении достаточных знаний, самопознании и копинговых навыков для облегчения использования лучших способов преодоления ожидаемых и неожиданных стрессовых ситуаций.

SIT проводится индивидуально, с парами и группами и продолжается от одного часа (например, для пациента перед операцией) до 40 сессий по одному часу (для психиатрических больных). При проведении SIT выделяют три фазы:

- 1) формирование концептуального представления;
- 2) приобретение навыков и репетиции;
- 3) применение и завершение [9].

В рамках первой фазы клиент может выделить в транзактном процессе мысли, образы, чувства, поведение, влияющие на проявления стресса. Цель заключается в помощи понять, что он – не жертва стресса. Напротив, в зависимости от того, как человек чувствует, думает и действует, он влияет на уровень проявления стресса. Важная особенность SIT – задача сделать клиента сотрудником или «личным исследователем» с помощью самоконтроля (самонаблюдения). Самоконтроль включает спектр действий, от ведения дневника до систематической записи специфических мыслей, чувств и поступков. Для лучшей реализации самоконтроля важно: выявлять предложения самого клиента, предъявлять ему простые требования, получать подтверждения о понимании клиентом полученной информации, предвидеть его несогласие, профилактически готовить клиента к неизбежным неудачам, использовать упражнения по самоконтролю и «домашние задания».

Важным источником информации является оценка поведения клиента в реальной жизни, в больнице или лабораторных условиях, что позволяет понять последовательность событий по принципу «после – значит вследствие». Поведение может получать когнитивную оценку или фиксироваться на видеокамеру [6].

Объектом второй фазы SIT служит развитие способности человека к эффективному осуществлению копинговых ответов в зависимости от специфики окружения и целей тренинга. Обычным началом является обучение релаксации. Могут использоваться различные техники релаксации: по Джекобсону, медитация, а также использование иных досуговых видов деятельности – плавание, работа в саду и т.п. В данном случае релаксация является активным видом копинга. Необходимо обсудить с клиентом способы применения релаксации в предвидении стрессовых ситуаций, затем рассмотреть ее результаты и вероятность внесения изменений для достижения улучшения.

Кроме физической и психической релаксации, SIT предполагает контроль мыслей и чувств, сопровождающих стресс, тренировку в овладении

навыками адаптивного копинга. Для этого используют методы когнитивного реструктурирования, решение проблем, управляемого самодialogа.

В некоторых стрессовых ситуациях активные когнитивные и поведенческие усилия по преодолению стресса не уменьшают его. Например, это касается ситуаций, над которыми невозможно осуществлять контроль. В таких случаях отсутствие активных попыток может быть более адаптивным ответом. Психоаналитический подход допускает, что отрицание несет в себе бессознательное защитное искажение, которое не поддается сознательному контролю. В транзактной модели стресса и копинга возражение или отрицание в некоторых случаях рассматривается как полезная стратегия, которая подлежит тренировке. Отрицание может быть средством самозащиты, постепенной подготовки к воздействию стрессора. Когда отсутствие действий не влияет на результат, человек ничего не теряет, если он не обращает внимания на стресс. В тренинге важно учитывать не только требования ситуации, но и возможности человека [8].

Фаза применения и завершения SIT имеет целью поощрение клиента к использованию адаптивных копинговых навыков в повседневной жизни и расширение возможностей их применения. Для достижения цели специалист использует различные техники, включающие репетиции в воображении, поведенческие репетиции, разыгрывание ролей, моделирование и дифференцированную практику *in vivo* [7]. Репетиции в воображении, в отличие от систематической десенсибилизации, в момент переживания стресса предполагают представление сцены копинга стрессовой ситуации. Репетиции в воображении направлены на обучение человека отмечать и даже предусматривать признаки дистресса для того, чтобы они служили сигналами для применения копинговых ответов.

Вывод. Таким образом, можно выделить как минимум две классификации методов нейтрализации стрессов. В основу первой классификации положена природа антистрессорных влияния: физическая, химическая или психологическая, в основу второй классификации – способ внедрения на сознание антистрессорных установок – самостоятельно или с помощью другого человека. Среди психологических методов наиболее эффективны: аутогенная тренировка, метод биологической обратной связи, дыхательные упражнения, мышечная релаксация, диссоциирование от стресса, нейролингвистическое программирование, медитация, психомышечная тренировка, идеомоторная тренировка, визуомоторная тренировка. Метод тренировки сопротивления стрессу SIT, предложенный Д. Мейхенбаумом, обеспечивает интегративный подход для уменьшения и предотвращения неадаптивных стрессовых реакций.

Список литературы

- [1] Абабков В.А. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии. / В.А. Абабков. – М. СПб.: Речь, 2004. 166 с.
- [2] Беребин М.А. Нейробиологические, нейрокомпьютерные и нейровизуализационные аспекты исследования стресса и постстрессовых расстройств (литературный обзор). / М.А. Беребин, А.А. Пашков. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. – 2017. Т. 10. № 1. 106-120 с
- [3] Марютина Т.М. Индивидуальная адаптируемость в транзитивном обществе. / Т.М. Марютина. // Психологические исследования. – 2018. Т. 11. № 57. 17-19 с.
- [4] Селье Г. Стресс без дистресса. / Г. Селье. – М.: Прогресс, 2002. 165с.
- [5] Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. / Н.В. Тарабрина. – СПб.: Питер, 2001. 272 с.
- [6] Човдырова Г.С., Пяткина О.А. Копинг-стратегии личности при адаптации к стрессу. / Г.С. Човдырова, О.А. Пяткина. // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2021. Т. 26. № 1 (84). С. 41-47.
- [7] Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. / Ю.В. Щербатых. – СПб.: Питер, 2006. 256 с.
- [8] Lazarus R.S. Coping theory and research: Past, present, and future. / R.S. Lazarus. // Psychosomatic Medicine. – 1993. Vol. 55. 234-247 p.
- [9] Meichenbaum D. Stress inoculation training. / D. Meichenbaum. – New York; Oxford; Toronto; Sydney; Frankfurt: Pergamon Press, 1985. 212 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ababkov V.A. Adapting to stress. Fundamentals of theory, diagnosis, therapy. / V.A. Ababkov. – M. SPb.: Rech, 2004. 166 p.
- [2] Berebin M.A. Neurobiological, neurocomputer and neuroimaging aspects of the study of stress and post-stress disorders (literature review). / M.A. Berebin, A.A. Pashkov. // Bulletin of the South Ural State University. Series: Psychology. – 2017. T. 10.No. 1. 106-120 p.
- [3] Maryutina T.M. Individual adaptability in a transitional society. / T.M. Maryutina. // Psychological research. – 2018.Vol. 11.No.57. 17-19 p.
- [4] Selye G. Stress without distress. / G. Selye. – M. : Progress, 2002. 165 p.
- [5] Tarabrina N.V. Workshop on the Psychology of Post-Traumatic Stress. / N.V. Tarabrina. – SPb. : Peter, 2001. 272 p.
- [6] Chovdyrova G.S., Pyatkina O.A. Coping strategies of personality in adaptation to stress. / G.S. Chovdyrova, O.A. Pyatkin. // Psychopedagogy in law enforcement agencies. – 2021. T. 26. No. 1 (84). 41-47 p.

[7] Shcherbatykh Yu.V. Psychology of stress and methods of correction. / Yu.V. Shcherbatykh. – SPb.: Peter, 2006. 256 p.

[8] Lazarus R.S. Coping theory and research: Past, present, and future. / R.S. Lazarus. // Psychosomatic Medicine. – 1993. Vol. 55. 234-247 p.

[9] Meichenbaum D. Stress inoculation training. / D. Meichenbaum. – New York; Oxford; Toronto; Sydney; Frankfurt: Pergamon Press, 1985. 212 p.

© С.В. Ерёмин, А.А. Попов, О.В. Тимченко, 2021

Поступила в редакцию 20.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Ерёмин С.В., Попов А.А., Тимченко О.В. Обзор технологий адаптации личности к стрессу // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 196-203. URL: <https://ip-journal.ru/>